

NOMINATA

Agradecemos aos consultores a disponibilidade para avaliar os artigos submetidos à revista “IGT na Rede”, conferindo-lhe consistência e credibilidade científica. Procuramos aprimorar cada vez mais nosso sistema de interlocução autor-avaliador, proporcionando com isto o aperfeiçoamento dos textos publicados e, conseqüentemente, maior qualidade para o leitor.

Nome	Afiliação Institucional	Formação Acadêmica	Cidade	Estado	País
Antônio Eustáquio Ferreira	Universidade Católica de Goiás	Mestrado em Psicologia	Goiânia	GO	Brasil
Ariane Ewald	Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ	Mestre em Psicologia Social e da Personalidade (PUC-RS); Doutora em Comunicação e Cultura (UFRJ) e Professor Adjunto (UERJ)	Rio de Janeiro	RJ	Brasil
Celana Andrade	Instituto de Treinamento e Pesquisa em Gestalt-Terapia de Goiânia	Mestre em Psicologia Clínica	Goiânia	GO	Brasil
Eduardo Cremer	No momento não está vinculado a nenhuma instituição	Especialista em Gestalt Terapia	Rio de Janeiro	RJ	Brasil
Eleonôra Torres Prestrelo	Universidade do Estado do Rio de Janeiro	Mestrado em Psicologia Clínica	Rio de Janeiro	RJ	Brasil
Emilene Araujo	IGT – Instituto de Gestalt-terapia e Atendimento Familiar	Especialista em Psicologia Clínica	Rio de Janeiro	RJ	Brasil
Emiliana Gomes	Prestando consultoria a empresas particulares.	Psicóloga pela PUC – GO e Pós-graduada pelo ITGT	Goiânia	GO	Brasil
Fernando de Lucca	Universidad de la República y Universidad Católica Del Uruguay	Professor e coordenador de grupos no Uruguai e Brasil	Montevideo	MO	Uruguai
Gabriela Netto	No momento não está vinculada a nenhuma instituição	Especialista em Terapia de Família (Instituto de Psiquiatria da UFRJ)	Rio de Janeiro	RJ	Brasil
George Bloc Boris	Universidade de Fortaleza - UNIFOR	Doutorado em Sociologia (UFC)	Fortaleza	CE	Brasil
Hugo Ramon Barbosa Oddone	Núcleo de Gestalt-terapia de São José	Especialista em Processos Grupais	São José do Rio Preto	SP	Brasil

	do Rio Preto – SP	e Terapia Gestáltica (Centro Gestáltico de Montevideo) e Fundador do Núcleo de Gestalt-terapia de São José do Rio Preto			
Leonora F. Corsini	Laboratório Território e Comunicação da UFRJ - LABTeC/ESS/UFRJ	Mestre em Psicologia Social (UFRJ) e Pesquisadora Associada do LABTeC,	Rio de Janeiro	RJ	Brasil
Luciana Aguiar	Dialógico - Núcleo de Gestalt-Terapia	Mestre em Psicologia e Responsável Técnica do Dialógico	Rio de Janeiro	RJ	Brasil
Luciana Loyola Madeira Soares	LAPSI-UVA	Mestre em Psicanálise Saúde e Sociedade e Professora do CEUCEL	Rio de Janeiro	RJ	Brasil
Luciana Soares de Medeiros	Comunidade Gestáltica	Mestrado em Saúde Pública (UFSC)	Florianópolis	SC	Brasil
Maíra Dourado	Universidade Federal Fluminense – UFF	Especialista em Psicologia Clínica (IFEN) e Pesquisadora colaboradora (UFF)	Rio de Janeiro	RJ	Brasil
Marcos José Müller Granzotto	Instituto Müller-Granzotto	Doutor em Filosofia (UFRJ)	Florianópolis	SC	Brasil
Margarida Florencio Dantas	Universidade Federal de Pernambuco – UFPE	Pós-graduada em Psicologia Hospitalar (FAFIRE) e integrante do grupo de estudos de Gênero e Masculinidade (Instituto PAPAI - UFPE)	Recife	PE	Brasil
Marli Lopes	Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ	Doutora em Psicologia (UERJ) e Coordenadora do Projeto Nascere	Rio de Janeiro	RJ	Brasil
Patrícia Valle de Albuquerque Lima (Ticha)	Uni – IBMR	Doutora em Psicologia pela UFRJ	Rio de Janeiro	RJ	Brasil